

БИБЛИОТЕКА КАК СУБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

LIBRARY AS A SUBJECT OF AWARENESS-RAISING AND SOCIO-CULTURAL COMMUNICATIONS

УДК [02+316.772.5]:004

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162385>

А. А. Борисова

Республиканский институт профессионального образования, Минск, Беларусь

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли библиотечных ресурсов в развитии цифровой грамотности среди пользователей. Описано влияние использования цифровых материалов библиотек на приобретение навыков поиска и оценки информации, критического мышления, а также компетенций в области информационной безопасности. Рассматривается разнообразие цифровых ресурсов, предоставляемых современными библиотеками, и освещается их важность для поддержания цифровой грамотности среди пользователей.

Ключевые слова: библиотечные ресурсы, цифровая грамотность, электронные ресурсы, информационная безопасность, библиотека.

Для цитирования. Борисова, А. А. Развитие цифровой грамотности посредством использования библиотечных ресурсов / А. А. Борисова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 284–288.

A. A. Barysava

Republican Institute for Vocational Education, Minsk, Belarus

DEVELOPING DIGITAL LITERACY THROUGH THE USE OF LIBRARY RESOURCES

Abstract. The article is devoted to the study of the role of library resources in the development of digital literacy among users. The impact of using digital library materials on the acquisition of information retrieval and evaluation skills, critical thinking, and competencies in the field of information security is described. This article examines the variety of digital resources provided by modern libraries and highlights their importance in supporting digital literacy among users.

Keywords: library resources, digital literacy, electronic resources, information security, library.

For citation. Barysava A. A. Developing digital literacy through the use of library resources. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 284–288 (in Russian).

Цифровая грамотность играет все более важную роль в современном информационном обществе, требуя от граждан не только умения работать с цифровыми технологиями, но и критически мыслить, оценивать информацию и обеспечивать собственную информационную безопасность.

В современном информационном обществе цифровая грамотность становится все более важным навыком, необходимым для эффективной работы и коммуникации. Доступ к цифровым ресурсам и умение эффективно ими пользоваться играет ключевую роль в процессе образования и саморазвития. В этом контексте библиотеки, традиционно являющиеся центрами знаний и информации, занимают особое место как поставщики источников цифровых данных и как площадки для обучения цифровой грамотности. Цифровая грамотность – набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. [1] Использование библиотечных ресурсов играет ключевую роль в развитии цифровой грамотности пользователей. Библиотеки предоставляют доступ к разнообразным электронным материалам, таким как e-books, базы данных, онлайн-курсы и образовательные платформы. Это не только развивает интересы читателей, но и формирует различные навыки, которые являются основой цифровой грамотности.

Для изучения влияния использования библиотечных ресурсов на развитие цифровой грамотности у пользователей необходимо выявить способы и средства, с помощью которых библиотеки могут способствовать повышению уровня цифровой грамотности в обществе. Изучение этой проблемы позволит расширить понимание влияния цифровой образовательной среды на уровень грамотности пользователей, а также выявить пути для совершенствования процессов обучения и доступа к цифровым данным через библиотечные ресурсы.

Современные библиотеки интенсивно продвигают информационно-коммуникационные технологии, организуя тренинги и вебинары в виде обучения современным цифровым ресурсам. Пользователи приобретают навыки в области использования библиотечных каталогов, подбора информации в сети Интернет, а также знакомства с достоверными источниками. Такой метод способствует быть читателям более уверенными и самостоятельными в цифровом пространстве.

Электронные ресурсы библиотек

Современные библиотеки предлагают широкий спектр цифровых ресурсов, предназначенных для обеспечения доступа читателей к информации в электронном виде. Среди таких ресурсов можно выделить:

1. Электронные каталоги и базы данных: библиотечные каталоги, электронные архивы статей, научных журналов, энциклопедий, справочников и других информационных ресурсов.

2. Цифровые коллекции фотографий, карт, аудиозаписей, видеофайлов, электронные книги и другие документы, доступные для чтения онлайн или загрузки файла на свой персональный компьютер.

3. Ресурсы открытого доступа и репозитории: образовательные курсы, учебники, публикации и др.

4. Сайты и каталоги библиотек: доступ к ресурсам различных издательств, цифровым архивам, базам данных по определенным предметным областям и др.

Библиотечные цифровые ресурсы представляют собой ценный инструмент для образования, информационного поиска и научных исследований. Пользователи могут воспользоваться этими ресурсами для получения актуальной информации, учебы, подготовки к работе, а также для саморазвития и развития личных навыков. Развитие и расширение цифровых коллекций и сервисов библиотек способствует улучшению доступности и качества информации, а также активному развитию цифровой грамотности среди пользователей. Таким образом, видим, что современные библиотеки предоставляют разнообразие цифровых ресурсов, что является ключевым аспектом для поддержания цифровой грамотности среди пользователей.

Аспекты влияния цифровых ресурсов библиотек на развитие цифровой грамотности среди пользователей

1. Повышение навыков поиска и оценки информации:

- библиотечные ресурсы предоставляют читателю возможность формировать умения эффективного поиска нужной информации в электронном виде;

- пользование библиотечными базами данных и электронными каталогами адаптирует пользователя к специфике поиска информации в онлайн-среде;

- работа с цифровыми материалами обучает пользоваться различными фильтрами и инструментами поиска, что способствует развитию навыков оценки и выбора достоверных и авторитетных источников.

2. Обучение навыкам критического мышления при работе с цифровыми материалами:

- использование библиотечных ресурсов требует от пользователя умения анализировать и оценивать содержание цифровых документов;

- разнообразие цифровых материалов в библиотеках побуждает развитие критического мышления по отношению к информации, помогая отличать факты от мнений и догадок;

- опыт работы с электронными текстами и мультимедийными материалами способствует формированию у пользователя навыков анализа и структурирования информации.

3. Способы применения цифровых ресурсов для улучшения компетенций в области информационной безопасности:

- библиотечные ресурсы могут предоставлять материалы по безопасному поведению в сети, защите персональных данных, обнаружению и предотвращению кибератак;

- пользование цифровыми инструкциями в библиотечных ресурсах помогает повысить уровень знаний и компетенции пользователей в области информационной безопасности;

- интерактивные обучающие материалы и кейсы на тему кибербезопасности в библиотечных коллекциях способствуют формированию ответственного поведения в сети Интернет.

В дополнение к традиционным услугам, современные библиотеки интенсивно сотрудничают с учреждениями образования и другими организациями, что позволяет расширить спектр предоставляемой информации и услуг. Проведение совместных проектов, например, курсы по защите персональных данных или искусственному интеллекту, помогают

пользователям приобрести актуальные навыки, необходимыми в современном мире.

Кроме того, библиотеки создают условия для читателей различных возрастных и социальных групп. Организуя мероприятия для молодежи, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, библиотеки способствуют интеграции всех членов общества в цифровую среду. Такие усилия помогают каждому пользователю почувствовать себя частью цифрового мира и развивать собственные способности, что усиливает не только уверенность в самостоятельном использовании технологий, но и формирует ответственное отношение к цифровым ресурсам.

Анализ современных ресурсов библиотек показывает их разнообразие и значимость для помощи читателям в обучении, исследованиях и саморазвитии пользователей и позволяет оптимизировать развитие обучения в цифровой среде. Приобретенные навыки и компетенции способствуют не только повышению уровня образованности общества, но и развитию личных и профессиональных возможностей пользователей.

В совокупности, развитие цифровой грамотности через использование библиотечных ресурсов представляет собой важный инструмент формирования информационно-образованного общества, способного эффективно функционировать в условиях стремительного развития информационных технологий.

Список использованных источников:

1. Михнова, И. Б. Цифровая грамотность: как соединить потребности населения и возможности библиотек / И. Б. Михнова, М. А. Хохлова // Университетская книга. – 2021. – № 8. – С. 68–75.

References:

1. Mikhnova I. B., Khokhlova M. A. Digital literacy: how to connect the needs of the population and the capabilities of libraries. *Universitetskaya kniga* [University Book], 2021, no. 8, pp. 68–75 (in Russian).

Поступила в редакцию 01.10.2024
Received 01.10.2024